

Кожухметова Ж.Ж. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи;

Information about the authors:

Samal D. Ibrayeva — Resident 2 years of the Scientific Research Institute of Radiology named after Academician Zh.Kh. Khamzabaev, Medical University Astana, Astana, Kazakhstan; E-mail: samalsadulova@gmail.com

Raushan I. Rakhimzhanova — DSc, professor, Director of the Research Institute of Radiology named after Academician Zh.Kh. Khamzabaev, Medical University Astana, Astana, Kazakhstan; E-mail: rakhimzhanova01@rambler.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3490-6329>

Zhanar Zh. Kozhakhmetova — PhD, Senior researcher at the Scientific Research Institute of Radiology named after Academician Zh.Kh. Khamzabaev, Medical University Astana, Astana, Kazakhstan; E-mail: zhanar5@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7255-0955>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Ibrayeva S.D.— collection and analysis of literature sources, writing the text.

Rakhimzhanova R.I. — ideological concept of the work, editing the article;

Kozhakhmetova Zh.Zh. — ideological concept of the work, editing the article;

JURAEV Zokhidjon

assistant

Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

ROZIKHODJAEVA Gulnora

DSc, Ass. professor

Central Clinical Hospital №1 of the Head Medical Department under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan, Tashkent
Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Corresponding author: Juraev A. Zokhidjon, zettamed@gmail.com

DEEP VEIN THROMBOSIS OF THE LOWER LIMB: FEATURES OF ULTRASONIC ASSESSMENT AND STUDY OF FREQUENCY IN THE POST-PANDEMIC PERIOD

ABSTRACT

The article presents data from compression duplex scanning in primary health care institutions to study the incidence of DVT in the post-pandemic period (2023), in comparison with the period before and during the COVID 19 pandemic. It is indicated that in order to adequately assess the prevalence of DVT, variability in diagnostic criteria should be avoided and detection methods, heterogeneity of the study population, timing of the study. The study showed a noticeable decrease in the frequency of detection of deep vein thrombosis of the lower extremities in the post-pandemic period of COVID 19 among those who applied for ultrasound examination (from 15.1% to 3.8%) ($\chi^2=8.5$, $p=0.0034$). Primary health care institutions are the most important link in the early detection and diagnosis of deep vein thrombosis of the lower extremities.

An accurate assessment of the incidence of deep vein thrombosis in primary care requires further studies in a larger cohort of patients.

Key words: ultrasound, deep vein thrombosis, duplex scan, compression tests, COVID-19

ЖУРАЕВ Зоҳиджон

ассистент

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников,
Ташкент, Узбекистан

РОЗЫХОДЖАЕВА Гульнора

Д.м.н., доцент

Центральная клиническая больница №1 Главного управления медицины при Администрации
Президента Республики Узбекистан, Ташкент

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников,
Ташкент, Узбекистан

ТРОМБОЗ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЦЕНКИ И ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ В ПОСТПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД

АННОТАЦИЯ

В статье представлены данные компрессионного дуплексного сканирования в учреждениях первичного звена здравоохранения с целью изучения частоты ТГВ в постпандемийный период (2023), в сравнении с периодом до и во время пандемии COVID 19. Указано, что для адекватной оценки распространенности ТГВ следует избегать вариабельности диагностических критериев и методов выявления, гетерогенности исследуемой популяции, сроков проведения исследования. Проведенное исследование показало заметное снижение частоты выявления тромбозов глубоких вен нижних конечностей в постпандемийный период COVID 19 среди обратившихся для ультразвукового исследования (с 15,1% до 3,8%) ($\chi^2=8.5$, $p=0,0034$). Лечебно-профилактические учреждения первичного звена здравоохранения являются важнейшим звеном в раннем выявлении и диагностике тромбозов глубоких вен нижних конечностей.

Точная оценка частоты тромбозов глубоких вен в условиях первичного звена здравоохранения требует дальнейших исследований у большей когорты пациентов.

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, тромбоз глубоких вен, дуплексное сканирование, компрессионные тесты, COVID-19

JO'RAYEV Zoxidjon

assistant

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi, Toshkent, O'zbekiston

ROZIKHODJAEVA Gulnora

t.f.d., dotcent

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administrasiyasi huzuridagi tibbiyot Bosh boshqarmasining 1-sonli Markaziy klinik shifoxonasi, Toshkent

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi, Toshkent, O'zbekiston

OYOQ CHUQUR VENALARI TROMBOZI: PANDEMIYADAN KEYINGI DAVR CHASTOTASINI ULTRATOVUSHDA BAHOLASH VA O'RGANISH XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada birlamchi bo'g'in tibbiyot muassasalarida kompression dupleks skanerlash orqali pandemiyadan keyingi davrda (2023 yil) chuqur venalar trombozini (CHVT) aniqlanish chastotasini o'rganish uchun COVID 19 pandemiyasidan oldingi va pandemiya davridagi chastota bilan solishtirishdan olingan ma'lumotlar keltirilgan. CHVT tarqalishini etarlicha baholash uchun

diagnostika mezonlari va aniqlash usullari o'zgaruvchanligiga yo'l qo'ymaslik, o'rganilayotgan aholining heterogenligi, o'rganish vaqtini inobatga olish ko'rsatib o'tilgan. O'tkazilgan tadqiqot COVID-19 pandemiyasidan keyingi davrda ultratovush tekshiruviga murojaat qilganlar orasida CHVT ni aniqlash chastotasining sezilarli darajada pasayishini ko'rsatdi (15,1% dan 3,8% gacha) ($\chi^2=8,5$, $p=0,0034$). Birlamchi davolash-profilaktika tibbiyot muassasalari oyoq chuqur venalar trombozini erta aniqlash va tashxislashda eng muhim bo'g'in hisoblanadi.

Birlamchi bo'g'in sharoitida chuqur venalar trombozi bilan kasallanishlar sonini aniq baholash uchun bemorlarning katta kogortasida keyingi tadqiqotlarni talab qiladi.

Kalit so'zlar: ultratovush tekshiruvi, chuqur venalar trombozi, dupleks skanerlash, kompressiyali testlar, COVID-19

Muammoning dolzarbligi

Oyoq chuqur venalar trombozi (CHVT) keng tarqalgan va hayot uchun xavfli patologik holat hisoblanadi. Posttromboflebitik sindromdan o'limga olib keladigan o'pka tromboemboliyasigacha (O'TE) bo'lgan og'ir asoratlar berishi va trombozni antikoagulyantlar bilan davolashdagi xavflar CHVTni aniq tashxislashni talab qiladi.

Venoz tromboemboliya (VTE) bilan kasallanish AQSHda yiliga 300 000-600 000 holatni tashkil etib, 28 kun ichida birinchi marta CHVT aniqlanganlarni 9,4%ida, O'TE bilan kasallanganlarni 15,1%ida o'lim kuzatiladi [4]. CHVT yuzaga kelishi bir qator xavfli omillarga bog'liq bo'lib, ular qatoriga keksa yosh, harakatsizlik, avval o'tkazilgan jarrohlik amaliyoti, semizlik, xavfli o'sma mavjudligi, homiladorlik, gormonal terapiya va anamnezida oldin CHVT yoki O'TE o'tkazganini kiritish mumkin. VTE homiladorlik va tug'ruq davridagi kasallanish va o'limning asosiy sababi bo'lib, homiladorlik paytidagi onalar o'limida qon ketishidan keyin ikkinchi o'rinda turadi [7].

Klinik tashxis ishonchsiz bo'lib, klinik belgilarga ega bemorlarning atigi 20-30 foizida CHVT tasdiqlanadi va o'lim bilan tugovchi O'TEning 90 foizida CHVT simptomlarsiz kechadi [11].

To'g'ri tashxis qo'yish uchun ob'ektiv tekshirish usullari talab qilinadi. Laborator tahlillar (D-dimer), flebografiya (venografiya), kompyuter tomografiya venografiyasi (CTV) va radionuklid venografiya (RNV) invaziv yoki yarim invaziv, dupleks ultratovush (CDUS) va magnit-rezonans venografiya (MRV) noinvaziv tekshiruvlar hisoblanadi [2].

UTTni CHVT diagnostikasida ommalashishiga sabab sifatida uni invaziv emasligi va proksimal trombozda 100% ga yaqin sezuvchanlik, o'ziga xoslikka ega ekanligi ko'rsatiladi. Venada tromb massalari bo'lgan xolatda uni bo'shlig'i to'liq yo'qolish darajasida datchik bilan to'liq ezish imkoni bo'lmaydi. Trombli vena me'yordagi kontralateral tomoniga nisbatan keng bo'ladi va rangli dopplerli tekshiruvda rang bilan bo'yalmasligi yoki noto'liq bo'yalishi kuzatiladi [9, 6].

Kompressiyali ultratovush tekshiruvi (KUTT) – ko'plab tibbiy muassasalar uchun ommabop vizualizatsiya uslubi bo'lib, jumladan birlamchi davolash – profilaktika muassasalarida, shoshilinch yordam va radiologiya bo'limlarida qo'llaniladi. Invaziv emasligi, real vaqtda baxolash imkoniyati, yuqori sezuvchanligi xamda o'ziga xosligi (ayniqsa yirik oyoq venalarida uchrovchi proksimal CHVTlarda) va kamxarjligi bu uslubni afzalliklari xisoblanadi. KUUT tasvirlarini to'g'ri talqin qilishda uslubni operatorga bog'liqligi, anatomik o'ziga xoslik va semizlik tufayli vizualizatsiya chegaralanishi, shish va tarqalgan chandiqlarga ega patsientlarda venada kompressiya o'tkazish qiyinligi kabi omillarni inobatga olish kerak.

Biz avvalroq o'tkazgan retrospektiv tadqiqotimizda COVID-19 pandemiyasi davrida ambulator patsientlarda CHVT aniqlanishlari soni 3,9 barobargacha sezilarli darajada ko'paygani xaqida xabar bergan edik [10].

Pandemiyadan keyin vaziyat o'zgardi, CHVT tarqalishi bo'yicha yangi tadqiqotlar va ma'lumotlar paydo bo'ldi [1, 12]. Ushbu xolatlarni inobatga olgan xolda birlamchi tibbiyot muassasalarida pandemiyadan keyin CHVT uchrash dinamikasini o'rganish uchun tekshiruv shartlari, mezonlari va uslublar ketma-ketligiga amal qilgan xolda prospektiv tadqiqot o'tkazdik.

Tadqiqot maqsadi – pandemiyadan keyingi davrda (2023 y.) birlamchi tibbiyot muassasalarida CHVT uchrash darajasini kompressiyali dupleks skanerlash orqali baxolash.

Material va uslublar

Prospektiv to'liq dupleks ultratovush tekshiruvi (CDUS – Complete duplex ultrasound) oyoqlardagi turli shikoyatlar bilan 2022 yil 20 dekabr dan 2023 yil 26 maygacha kelgan patsientlarda o'tkazildi.

Ultratovush tekshiruvlari ambulator-poliklinika tipidagi davolash-profilaktika muassasasida (DPM) Logiq E9 (GE Medical systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics, LLC, AQSH) ekspert sinfiga mansub ultratovush skaneridan foydalangan xolda amalga oshirildi. Natijalar taxlilida JST tomonidan tavsiya etilgan yosh sinflanishidan (2017 y.) foydalanildi.

Aniqlilikni oshirish maqsadida tekshiruvlarda tadqiqot o'tkazilgan DPMdagi bitta ultratovush uskunasidan foydalanildi, tekshiruvlar bir UTT shifokori tomonidan o'tkazildi. Bunda asosan 7-10 MHz chastotali chiziqli datchikdan foydalanildi, semiz yoki oyog'ida shish bor patsientlarda 2-6 MHz chastotali konveks datchik ham ishlatildi.

Datchik bilan kompressiya bilan o'tkaziladigan dupleks ultratovush tekshiruvda ikkala oyoqda umumiy son, son, tizza orti va boldir venalari baxolanildi. Bunda yonidagi arteriya o'z shaklini bir oz o'zgartirish darajasida datchik bilan tegishli vena yengil bosiladi. Agar kompressiya vaqtida vena qisman (okklyuziyasiz trombozda) yoki to'liq (okklyuziyali trombozda) o'z bo'shlig'ini saqlab qolsa kulrang ultratovush rejimidagi tromboz belgisi xisoblanadi. Vena bo'shlig'ida exogen qo'shimchalar aniqlanishi, rangli dopplerografiyada vena to'liq yoki qisman rang bilan bo'yalmasligi (qon oqimi yo'qligi), impulsli-to'lqinli dopplerografiyada nafas olish paytidagi venoz oqim fazalanishi yo'qolib chiziqli ko'rinishga kirishi va distal kompressiyada augmentatsiya tezligi 40 sm/sekdan pasayishi kabi qo'shimcha belgilar yordamida xulosaga aniqlilik kiritiladi.

Statistik ma'lumotlarni qayta ishlash standart statistik dasturlar paketi (SPSS) orqali amalga oshirildi. Aniqlangan CHVT natijalari statistik taxlili noparametrik usullar (χ^2) orqali baxolanildi. Statistik ishonchlilik minimal axamiyatlik darajasi $p < 0,05$ orqali tasdiqlandi.

Natijalar

Bu tadqiqotda CHVTga shubxa qilinib oyoq venalarini dupleks skanerlashga yuborilgan 106 ta patsient tekshiruvdan o'tkazildi. Patsientlardan 58 (54,7%) kishi erkaklar, 48 tasi (45,3%) ayollarni tashkil etadi. 33 (31,1%) patsient 18-44 yosh, 35 tasi (33%) 45-59 yosh, 30 (28,3%) kishi 60-74 yosh, 8 (7,5%) patsient 75-89 yosh ekani qayd etildi. Uzoq umr ko'ruvchilar (90 yosh va undan kattalar) bizni tadqiqotimizdagi patsientlar ichida bo'lmadi (jadval).

Klinik belgilar 35 (33%) patsientda o'ng oyoqda, 29 tasida (27,4%) chapda, 42 (39,6%) bemorda xar ikki oyoqda ekani aniqlandi. 106 patsientni barchasi (100%) oyoqdagi og'riqqa shikoyat qilib kelgan, bosganda og'riq 60 tasida (56,6%), oyoqda zirqirash 20 (18,9%) patsientda, 5 (4,7%) patsientda teri rangi o'zgarishi (ko'karish yoki oqarish), 58 (54,7%) patsientda oyoqda shish, boldir soxasi ikki oyoq aylanasi o'lchamidagi farq 5 (4,7%) kishida, yaralanish 1 (0,9%) bemorda, terida ko'rinuvchi tomirlar (varikozga bog'liq bo'lmagan) 5 (4,7%) tasida kuzatildi (Diagramma 1).

Diagramma 1. Patsientlarni klinik belgilar bo'yicha tahlili (%)

Tekshiruvdan o'tganlarni 4 tasida (3,8%) CHVT aniqlandi. Anamnez ma'lumotlariga ko'ra barcha CHVTlar o'tkir bosqichda ekani qayd etildi (100%).

Ushbu prospektiv tadqiqot natijalari hozirgi kunda (2023 y.) CHVT uchrash chastotasi birlamchi bo'g'in DPMLari ko'lamida 3,8% ekanligini, shu bilan birga pandemiya oldi davridagi ko'rsatkichlarga [10] qaytganini ko'rsatdi (Diagramma 2).

Diagramma 2. CHVT chastotasini davrlar bo'yicha dinamikasi (%)

Ushbu tadqiqot CHVT tarqalishini yetarlicha baxolash uchun diagnostik mezonlar va uslublar o'zgaruvchanligi, o'rganilayotgan populyatsiyani geterogenligi va CHVT baxolash vaqtini inobatga olish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi. Boshqacharoq aytganda, CHVT uchrash chastotasini aniqlashga tanlab olingan patsientlar kogortasi, geografik joylashuv, xavf omillari soni va tekshiruv metodologiyasi ta'sir ko'rsatadi.

Muxokama

To'plangan ma'lumotlar COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda koagulopatiyalar ko'proq uchrashini ko'rsatgan [8]. O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, patsientlar COVID-19 dan tuzalib shifoxonadan chiqqandan keyin ham CHVT yuzaga kelish xavfi 3 oygacha saqlanib turadi [3].

2022 yilda biz tomonimizdan o'tkazilgan retrospektiv tadqiqot COVID-19 pandemiyasi davrida birlamchi tibbiy davolash-profilaktika muassasalariga murojaat qilganlar orasida CHVT aniqlanish chastotasi sezilarli darajada, 3,9 barobarga (3,9% dan 15,1% ga) oshganligini ko'rsatgan [10].

Shunga o'xshash tadqiqotlardan birida intensiv terapiya bo'limida COVID-19 bilan davolanayotgan bemorlar orasida venoz tromboemboliya uchrashi 2,5 barobardan ko'proqqa ortgani qayd etilgan [5].

Ushbu tadqiqotimizda boshqa tadqiqotchilardan farqli o'laroq biz ultratovush tekshiruvi ma'lumotlarini retrospektiv va prospektiv taxlillaridan foydalangan xolda pandemiya oldi, pandemiya va pandemiyadan keyingi davrda CHVT bilan kasallanish chastotasini taqqosladik.

Shuningdek tadqiqotda kompressiya texnikasiga, venani ezilish darajasini, kompressiya kuchi va davomiyligini baxolashga, shu bilan birga distal kompressiyadagi augmentatsiya sinamalariga, CHVT diagnostik mezonlari ko'rsatkichlaridan vena eziluvchanligi yo'qligi, dopplerografiyada rang bilan bo'yalmasligi, bo'shlig'ida exogen qo'shimchalar aniqlanishi kabi belgilarga asosiy e'tibor qaratildi.

Tadqiqot davomida oyoq chuqur venalari trombozi aniqlanish chastotasi pandemiya davrida bir necha barobarga ortganini, pandemiyadan keyingi davrda esa pandemiya oldi davri darajasiga tushganini aniqladik ($x^2=8.5$, $r=0,0034$).

CHVT tarqalish chastotasini aniq va ishonchli baxolashni ta'minlash uchun tadqiqotga ta'sir qiluvchi omillarni inobatga oldik. Tekshiruvlar O'zbekistonda, qat'iy bir xil sharoit va diagnostik yondashuv asosida o'tkazildi.

Bizning fikrimizga ko'ra tadqiqotdagi cheklanishlar va tizimli xatolarni potensial manbalarini tushunish natijalarni yetarli darajada baxolashga va CHVT uchrash chastotasi xaqidagi xulosalarni asoslashga yordam beradi.

Xulosalar

Birlamchi davolash-profilaktika muasassalari chuqur venalar trombozini erta aniqlash va tashxislashda eng muxim tibbiyot bo'g'ini xisoblanadi.

Tadqiqot ultratovush tekshiruviga murojaat qilganlar orasida COVID 19 pandemiyasidan keyingi davrda oyoq chuqur venalari trombozi aniqlanishi chastotasi sezilarli darajada (15,1% dan 3,8% gacha) kamayganini ko'rsatdi ($\chi^2=8.5$, $r=0,0034$).

Birlamchi bo'g'in tibbiyot muasassalarida chuqur venalar trombozi uchrash chastotasini yanada aniqroq baxolash uchun patsientlarni katta kogortasida keyingi tadqiqotlarni o'tkazish zaruriyatini talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akram, F., Fan, B. E., Tan, C. W., Teoh, W. C., Prandoni, P., & Yap, E. S. (2023). The clinical application of venous ultrasound in diagnosis and follow-up of lower extremity deep vein thrombosis (DVT): a case-based discussion. *Thrombosis journal*, 21(1), 110. <https://doi.org/10.1186/s12959-023-00550-y>
2. Al-Khafaji, R. A., & Schierbeck, L. (2020). Deep Venous Thrombosis in a Patient with a Moderate Pretest Probability and a Negative D-Dimer Test: A Review of the Diagnostic Algorithms. *Journal of blood medicine*, 11, 173–184.
3. Dasari, N., Banga, A., Pallipamu, N., Pandit, T., Pandit, R., & Adhikari, R. (2022). A Case of Deep Vein Thrombosis After Recovery From COVID-19 and Its Association With Elevated D-dimers. *Cureus*, 14(10), e29859. <https://doi.org/10.7759/cureus.29859>
4. Hajouli S. (2020). Massive Fatal Pulmonary Embolism While on Therapeutic Heparin Drip. *Journal of investigative medicine high impact case reports*, 8, 2324709620914787. <https://doi.org/10.1177/2324709620914787>
5. Jenner W.J., Gorog D.A. Incidence of Thrombotic Complications in COVID-19. *J. Thromb. Thrombolysis*. 2021;52:999–1006. doi: 10.1007/s11239-021-02475-7.
6. Juraev A. Zokhidjon, Rozikhodjaeva A. Gulnora. The diagnostic value of ultrasound methods in detecting deep venous thrombosis of the lower limbs (a comparative retrospective study)/ *Journal of biomedicine and practice*. 2023, vol. 8, issue 6, pp.181-188. (In Uzb.) <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10541139>
7. Kalaitzopoulos, D. R., Panagopoulos, A., Samant, S., et al. Management of venous thromboembolism in pregnancy. *Thrombosis research*, 211, 106–113. <https://doi.org/10.1016/j.thromres.2022.02.002>
8. Levi M, Thachil J, Iba T, et al. Coagulation abnormalities and thrombosis in patients with COVID-19. *Lancet Haematol*. 2020 Jun 01;7(6):e438–e440.
9. Marushchak E.A., Zubarev A.R., Demidova A.K. Methodology of venous thrombosis ultrasound research. *Ambulatornaya khirurgiya = Ambulatory Surgery*. 2016;(1-2):78-87. (In Russ.)
10. Rozykhodzhaeva G.A., Zhuraev Z.A. Comparative retrospective analysis of the prevalence of deep vein thrombosis detected by duplex ultrasound in primary health care facilities. *Cardiovascular Therapy and Prevention*. 2022;21(7):3184. (In Russ.). <https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3184>
11. Wang, K. L., Chu, P. H., Lee, C. H., et al (2016). Management of Venous Thromboembolisms: Part I. The Consensus for Deep Vein Thrombosis. *Acta Cardiologica Sinica*, 32(1), 1–22. <https://doi.org/10.6515/acs20151228a>

12. Wu, L., & Cheng, B. (2023). A nomogram to predict postoperative deep vein thrombosis in patients with femoral fracture: a retrospective study. *Journal of orthopedic surgery and research*, 18(1), 463. <https://doi.org/10.1186/s13018-023-03931-1>

Информация об авторах:

Жураев Зоҳиджон Абдужалилович- ассистент кафедры ультразвуковой диагностики Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников, Ташкент, Узбекистан, E-mail: zettamed@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-5562-1299>

Розыходжаева Гульнора Ахмедовна- доктор медицинских наук, заведующая отделением функциональной диагностики Центральной клинической больницы No 1 Главного медицинского управления при Администрации Президента Республики Узбекистан; Ташкент, Узбекистан

Доцент кафедры ультразвуковой диагностики Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников, Ташкент, Узбекистан, E-mail: gulnoradm@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1291-9375>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Жураев З.А.- идеологическая концепция работы, сбор и анализ источников литературы, написание текста;

Розыходжаева Г.А.- идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Information about the authors:

Juraev Zokhidjon Abdusalilovich, Assistant, Department of Ultrasound Diagnostics, Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan, zettamed@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-5562-1299>

Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Functional Diagnostics, Central Clinical Hospital No1 of the Head Medical Department under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan;

Ass.Professor, Department of Ultrasound Diagnostics, Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan, gulnoradm@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1291-9375>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Juraev ZA— ideological concept of the work, collection and analysis of literature sources, writing the text;

Rozikhodjaeva GA — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;